

RELISE

CONTABILIDADE E SUSTENTABILIDADE EM UNIVERSIDADES E EMPRESAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÚLTIMA DÉCADA¹

*ACCOUNTING AND SUSTAINABILITY IN UNIVERSITIES AND COMPANIES:
A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW OF THE LAST DECADE*

Débora Londero Kieling²

Clayton dos Santos Lima³

Letícia Rigon⁴

Lucas Veiga Ávila⁵

RESUMO

Desde a conferência de Estocolmo em 1972, o tema da sustentabilidade e contabilidade evoluíram de modo significativo, com empresas e universidades reconhecendo a importância da degradação ambiental. Avanços como a contabilidade ambiental, desencadearam assuntos como ODS e ESG, o que gerou lacunas e oportunidades para desenvolvimento da temática. O objetivo é apresentar uma análise da evolução das pesquisas que correlacionam contabilidade e sustentabilidade em universidades e em empresas. A coleta realizada na *Web of Science* contou com a criação de dois *strings* de busca. Com o auxílio do *software* Zotero foram classificados e analisados os artigos utilizando também o *software* Vosviewer para a mineração dos dados. Os resultados indicam os principais autores, *journals*, e países que pesquisam sobre os temas. Para as pesquisas sobre universidades verificou-se o foco para a inovação na mensuração da sustentabilidade, enquanto em empresas há uma significativa busca por divulgação das informações.

Palavras-chave: sustentabilidade, contabilidade, universidade, empresa.

¹ Recebido em 27/07/2025. Aprovado em 15/09/2024. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.17214649

² Universidade Federal de Santa Maria. deborakieling@gmail.com

³ Universidade Federal de Santa Maria. clayton.lima92@gmail.com

⁴ Universidade Federal de Santa Maria. leticiariigon@hotmail.com

⁵ Universidade Federal de Santa Maria. lucas.avila@ufsm.br

RELISE

118

ABSTRACT

Since the Stockholm conference in 1972, the topic of sustainability and accounting has evolved significantly, with companies and universities recognizing the importance of environmental degradation. Advances such as environmental accounting have triggered issues such as the SDGs and ESG, which have created gaps and opportunities for further development. The aim is to present an analysis of the evolution of research correlating accounting and sustainability in universities and companies. The collection was carried out on the Web of Science and included the creation of two search strings. The articles were classified and analyzed using Zotero software and Vosviewer software for data mining. The results show the main authors, journals and countries researching the topics. For research on universities, the focus was on innovation in measuring sustainability, while in companies there is a significant search for information disclosure.

Keywords: sustainable, accounting, university, company.

INTRODUÇÃO

Devido ao crescimento de questões que envolvem a sustentabilidade, as instituições estão se tornando mais preocupadas com questões relativas ao uso dos recursos de forma consciente (KWON; LEE, 2019). Aliado a isso, a demanda crescente de produtos e serviços e a busca pela legitimidade em suas ações, faz com que as instituições criem uma série de inovações para auxiliar e reduzir o impacto ambiental de suas ações e para fortalecer sua imagem no mercado (BORGHESI; CAINELLI; MAZZANTI, 2015; RAJEEV *et al.*, 2017).

Ao decorrer dos anos, muito se fala do papel das instituições empresariais e das instituições de ensino, no que se refere à sustentabilidade e sua divulgação. Porém, no que se refere a como essas instituições podem auxiliar no processo de desenvolvimento sustentável, a literatura ainda apresenta diversas lacunas, para desenvolvimento de estudos futuros, uma delas, pode ser considerada a relação e o papel da gestão e da contabilidade no processo de adoção e promoção da sustentabilidade.

Leal Filho *et al.* (2019) destaca que por obter o controle, e o registro das informações, aliados ao fato, de que a contabilidade está diretamente ligada com

RELISE

o planejamento das instituições, esse setor pode funcionar como uma ferramenta para promoção da sustentabilidade no âmbito empresarial e no ramo acadêmico, dado o seu potencial de apresentar para as partes interessadas o real impacto das atividades da instituição. Para que haja um maior engajamento e sucesso com questões voltadas à sustentabilidade, as instituições devem permitir que as partes interessadas participem do desenvolvimento de questões relativas à sustentabilidade, além disso, contar com a participação de setores importantes da gestão como a contabilidade (SCHNEIDER, 2015). Visto que, conforme apresentado por Schaltegger (2011), muitas das ferramentas utilizadas pela contabilidade podem auxiliar no desenvolvimento e na compreensão de riscos para o setor corporativo.

Neste contexto, por ter caráter inovador, as instituições de ensino podem apresentar contribuições importantes para questões relativas à sustentabilidade (LEAL FILHO *et al.*, 2019), visto que desempenham papel importante na criação e no desenvolvimento dos acadêmicos e da sociedade e de práticas voltadas aos desafios do desenvolvimento sustentável (SIDIROPOULOS, 2014; LEAL FILHO *et al.*, 2019). Além disso, quando a instituição possui seus acadêmicos engajados em causas sustentáveis, podem propor mudanças e criar mecanismos para enfrentar os problemas encontrados na busca pelo desenvolvimento da sustentabilidade (LEAL FILHO *et al.*, 2019; ÁVILA *et al.*, 2019).

Neste sentido, visto que, por mais que as publicações forneçam debates sobre o conceito de sustentabilidade corporativa e o desenvolvimento sustentável (LOZANO, 2008) e do papel da contabilidade no desenvolvimento sustentável (SCHALTEGGER, 2011; SCHNEIDER, 2015) ainda existem lacunas para o desenvolvimento de novos estudos. Morioka *et al.* (2018), ao investigarem sobre a mensuração de desempenho na sustentabilidade, foi identificado que o

RELISE

número de publicações na área sobre o tópico pesquisado é disperso, mas que há uma crescente no decorrer dos últimos anos.

Da mesma forma, conforme Leal Filho *et al.* (2017), desde a década de 1980 a temática da área de desenvolvimento sustentável evoluiu consideravelmente, havendo uma infinidade de pesquisas, no entanto, a pesquisa de sustentabilidade nas universidades está tornando-se desigual, quando comparado com empresas, destacando a necessidade de que as abordagens sejam mais equilibradas para cobrir pesquisas que até então estão sendo negligenciadas. De 1992 a 2002 a temática obteve 63 publicações, de 2002 a 2012, foram 451 e no período analisado há um crescimento expressivo, contando com 2.505 achados no que tange às universidades e 1.051 achados que tratam da sustentabilidade em empresas.

No entanto, pouco ainda é explorado sobre a relação entre a contabilidade e a sustentabilidade em empresas e em universidades, destacando importantes lacunas para o desenvolvimento de novos estudos. Neste contexto, o presente estudo visa apresentar as questões ressaltadas na literatura em ambos os campos de análise e através de uma revisão sistemática dos estudos realizados na última década, apresentar autores, publicações, países que mais correlacionam a contabilidade e a sustentabilidade, apresentando assim o foco dos estudos já realizados e lacunas para novos estudos.

Destaca-se também que com os resultados obtidos neste estudo, buscam-se identificar fatores estratégicos, correlacionando a contabilidade com a sustentabilidade fomentando a criação de novos estudos na área. Como contribuições práticas, possibilita que as organizações estudadas identifiquem potenciais estudos para aplicação frente aos desafios relacionados à sustentabilidade e à contabilidade. E como contribuição social, a presente pesquisa por meio de uma revisão sistemática permite fomentar modelos de

RELISE

sustentabilidade que poderão ser adotados por Instituições de Ensino Superior e por empresas promovendo maior adesão aos princípios de sustentabilidade contribuindo assim, para o bem-estar social das atuais e futuras gerações.

SUSTENTABILIDADE EM UNIVERSIDADES

As instituições de ensino superior estão caminhando para a realização de mudanças sistêmicas nas atividades de educação, pesquisa e o impacto na comunidade, reorientando operações para que consigam alcançar a sustentabilidade (Wals, 2014). Aliados a isso, ainda há o seu papel em criar e desenvolver profissionais sobre uma perspectiva sustentável, onde os futuros profissionais, sejam capazes de enfrentar as barreiras impostas pelo desenvolvimento sustentável (ÁVILA *et al.*, 2019; LEAL FILHO *et al.*, 2019).

Já existem estudos na literatura que apontam que as instituições de ensino (IE) estão promovendo novas formas de aprendizagem, o que colabora para que as pessoas inseridas nestes ambientes possuam um maior engajamento com o desenvolvimento sustentável (WALS, 2014). Essa ênfase nas operações do campus, permitem a melhoria dos resultados das universidades, gerando um aumento da geração de energia renovável no campus, uso consciente de água e o controle e reciclagem dos materiais descartáveis, sendo consideradas como práticas importantes para o desenvolvimento sustentável do campus e da IE (AMARAL *et al.*, 2020).

No entanto, Ávila *et al.* (2019) e Leal Filho *et al.* (2019) destacam, que para que haja sustentabilidade nas IES é necessário que diversas barreiras sejam rompidas, essas questões envolvem, aspectos financeiros e de gestão, que podem dificultar o desenvolvimento sustentável dessas instituições. Um importante instrumento capaz de auxiliar nesse processo é a contabilidade e a gestão, que por estarem diretamente ligadas a gestão das organizações e por possuírem grande potencial de divulgação através de relatórios podem ser

RELISE

considerados ferramentas úteis para a prestação de contas e para melhoria de desempenho socioambiental das universidades (BRUSCA; LABRADO; LARRAN, 2018).

Além disso, relatórios de sustentabilidade permitem que as universidades se tornem mais competitivas, sendo uma ferramenta importante para aumento da legitimidade e a reputação das instituições, promovendo o engajamento das partes interessadas (BRUSCA *et al.*, 2018). Essas que por sua vez, podem contribuir em um processo de transformações, desde que, se envolvam de modo positivo com as mudanças impostas pela adoção da sustentabilidade, complementam os autores. LOZANO *et al.* (2015) destaca que o compromisso da liderança acadêmica foi uma das principais causas para a adesão de iniciativas e implementação do desenvolvimento sustentável, o que corrobora com as ideias apresentadas anteriormente.

Desde 1970, as universidades estão procurando trabalhar a relação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável na estrutura institucional, educação, pesquisa, operações do campus, extensão e relatórios (LOZANO *et al.*, 2015). Essas instituições possuem o desafio de encontrar soluções para incorporar os conceitos de sustentabilidade na sociedade, fazendo com que esses entendam seu papel na comunidade e desenvolvam ações voltadas para o bem-estar das gerações futuras (THOMASHOW, 2014).

As instituições de ensino superior promovem ações de impacto tanto na sociedade, quanto no desenvolvimento econômico, ambiental e social (MESEGUER-SÁNCHEZ; ABAD-SEGURA; BELMONTE-UREÑA, 2020). Um estudo que examinou a evolução da pesquisa das dimensões socioeconômica e ambiental da responsabilidade social universitária, permitiu compreender que esta é um mecanismo que permite revelar os valores das instituições de ensino, o que assegura a sustentabilidade, se comprometendo com as demandas do

RELISE

público de interesse, bem como da comunidade (MESEGUER-SÁNCHEZ; ABAD-SEGURA; BELMONTE-UREÑA, 2020).

No estudo de Leal Filho *et al.* (2021a), por meio de uma investigação holística sobre as universidades da América Latina, revela-se que diferentes níveis de ênfases dadas ao desenvolvimento sustentável, precisam ser mais bem compreendidos na intenção de catalisar ações continuadas e de longo prazo. Além disso, há um número considerável de universidades que adotam práticas de sustentabilidade, ocorrendo principalmente pela operação do campus, que abrange iniciativas como a gestão de resíduos, políticas de redução de consumo do papel, ações relacionadas à biodiversidade e políticas de melhoria da eficiência energética.

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, por meio da Agenda 2030, é também um aspecto presente neste contexto, tendo em vista que os ODS proporcionam uma maior conscientização dos alunos e equipe de apoio sobre o desenvolvimento sustentável (LEAL FILHO *et al.*, 2021b). Neste sentido, adotar os ODS nas operações das universidades trata-se de uma tarefa complexa, mas que o empenho se torna interessante, tendo em vista que as abordagens e esforços institucionais serão coerentes com os objetivos estipulados. A próxima seção do estudo trata dos aspectos estudados e analisados no âmbito empresarial.

SUSTENTABILIDADE EM EMPRESAS

Com a constante pressão pela adesão de questões sustentáveis, empresas ao redor do mundo têm buscado opções para desenvolver questões de cunho social e ambiental, e com isso, obter uma vantagem competitiva (AZEVEDO; VON ENDE; WITTMANN, 2016). Processos como o de produção mais limpa, uso consciente de recursos, redução de emissão de gases, uso de energias renováveis, são questões que podem impulsionar a sustentabilidade da

RELISE

empresa, além de reduzir alguns custos, como o de energia e o de água (WASSERMAN; QUELHAS; LIMA, 2016).

Além disso, se as práticas estiverem alinhadas com os ODS e as empresas divulgarem tais informações, haverá um aumento na legitimidade dos gestores frente a suas partes interessadas e para a comunidade em geral, visto que isso demonstra o engajamento da empresa com causas de cunho ambiental e social (ELALFY; WEBER; GEOBEY, 2021).

Quando se fala em ter uma empresa sustentável, não se trata de apenas questões ambientais. A sustentabilidade corporativa, por definição, trata-se do desenvolvimento sustentável na escala dos negócios, importando-se não somente com a rentabilidade das empresas, mas também com as melhorias ambientais e sociais (AKTAS; DEMIREL, 2021). Em um estudo realizado com empresas de pequeno e médio porte, nota-se que para desenvolver seus projetos de sustentabilidade, muitas vezes as empresas devem optar por usar recursos próprios, o que de certa forma inibe o desenvolvimento dessas questões nessas instituições (SANTOS *et al.*, 2021), visto que, muitas vezes não há apoio das partes interessadas no negócio (KESKIN; DIEHL; MOLENAAR, 2013).

Da mesma forma, estudos também apresentam a importância do conselho de administração na tomada de decisão ambiental (NASCIMENTO; PESSOA, 2021). Lotfi *et al.* (2021) sugerem um modelo de programação linear para garantir uma cadeia de suprimentos sustentável e resiliente a partir da minimização dos custos, emissão de CO₂ e energia, juntamente com a maximização do emprego. Elalfy *et al.* (2021) ao investigar a integração dos ODS nos relatórios da Global Reporting Initiative (GRI) identificou que organizações maiores são mais propensas a aderir aos ODS em seus relatórios, em contrapartida de empresas menores, que empresas listadas possuem mais chances de abordar os ODS em seus relatórios, bem como aquelas que

RELISE

possuem maiores impactos de sustentabilidade. Além disso, também se confirma que empresas que adotam o GRI, possuem maior probabilidade de divulgação de práticas relacionadas aos ODS.

Diante do exposto, essa etapa do estudo foi realizada com intuito de identificar aspectos abordados anteriormente na literatura e que buscaram identificar a relação entre sustentabilidade e organizações empresariais. Na próxima seção, apresenta-se as etapas realizadas na metodologia, bem como, a estruturação e os critérios adotados para seleção dos artigos a serem analisados.

MÉTODO

Esse estudo visa identificar a evolução da literatura que aborda a temática da contabilidade e da sustentabilidade, buscando verificar como os pesquisadores tratam essa relação no âmbito empresarial e nas universidades. Neste sentido, o presente estudo visa auxiliar o desenvolvimento de novas pesquisas, fornecendo informações sobre a evolução da temática bem como seus principais autores e obras.

O desenvolvimento da pesquisa foi dividido em duas etapas. Na primeira, foi realizada uma busca na base de dados *Web of Science (WOS)*, utilizando as palavras-chave “*sustainable x accountability x university*”, com intuito de identificar os aspectos que a literatura trata a contabilidade e a sustentabilidade nessas instituições, essa busca retornou 2.505 resultados. Da mesma forma, com intuito de identificar os aspectos abordados no que tange ao ramo empresarial, a busca foi realizada utilizando “*sustainable x accounting x company*” retornando 1.051 resultados.

Conforme destacado por Garza-Reyes (2015), para facilitar o entendimento dos processos definidos para a RSL é necessária a criação de critérios a serem analisados em cada estudo, facilitando a organização e a

interpretação dos dados obtidos. Nesse contexto, no intuito de sintetizar as operações realizadas em ambas as revisões de literatura, o Quadro 1 apresenta as etapas desenvolvidas para cada RSL.

Quadro 1 - Síntese das etapas da RSL

Etapa	Etapa 1	Etapa 2
Formular a pesquisa	<i>String</i> de busca: “ <i>accountability</i> ” and “ <i>university</i> ” and “ <i>sustainability</i> ” Período de análise: 13/06/2013 até 13/06/2022	<i>String</i> de busca: “ <i>accountability</i> ” and “ <i>company</i> ” and “ <i>sustainability</i> ” Período de análise: 13/06/2013 até 13/06/2022
Localizar estudos	<i>Web of Science</i>	<i>Web of Science</i>
Resultados obtidos	2.505	1.051
Selecionar e avaliar os resultados	Critérios de inclusão: Estudos publicados no período analisado; Artigos que abordam o tema; Critérios de Exclusão: Papers publicados fora do período estipulado; Livros; Documentos duplicados;	
Resultados	164	129
Síntese e análise	Análise de conteúdo e <i>Vosviewer</i>	

Fonte: Elaborado pelos autores (2022).

Neste contexto, conforme apresentado no Quadro 1, este estudo teve como período de análise 13/06/2013 até 13/06/2022, abordando as produções da última década disponíveis na plataforma da *WOS*, que abordaram o tema do estudo. Além disso, foram criados mecanismos de inclusão e exclusão dos artigos, onde foram incluídos apenas estudos que atendessem os seguintes critérios: (a) Estudos publicados no período analisado; (b) Artigos que abordam o tema; e, excluídos: (a) Papers publicados fora do período estipulado; (b) Livros; (c) Documentos duplicados; e, (d) Artigos que não abordem os aspectos analisados.

Essas triagens possibilitaram o retorno de 164 resultados na etapa 1 do estudo e 129 na segunda etapa do estudo, totalizando 293 resultados. Estes, enviados para o *software* *Zotero*, para tratamento dos dados e após, enviado

RELISE

para o *software* Vosviewer, para análise e criação dos acoplamentos bibliográficos utilizados na etapa seguinte do estudo. Dado o delineamento metodológico do nesse estudo, as partes que seguem visam apresentar a análise dos dados coletados com base nos procedimentos destacados nesta seção.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Sustentabilidade e contabilidade em universidades

Para desenvolvimento dessa seção, foram analisados, por meio da análise de conteúdo e do *software* Vosviewer, aspectos voltados ao período de publicação dos achados da RSL, também acoplamentos bibliográficos no intuito de identificar os autores mais citados, *journals* de maior impacto e principais países que desenvolvem o debate sobre o tema.

Nesse contexto a Figura 1, apresenta os anos de publicação dos resultados obtidos na primeira etapa do estudo, por meio da *string* de busca “*accountability*” and “*sustainability*” and “*university*”.

Figura 1 – Número de publicações por ano sobre contabilidade e sustentabilidade em universidades

Fonte: Elaborado pelos autores (2022).

Nota-se que, os anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, não demonstraram um grande volume de estudos, contando apenas com 3, 1, 5 e 4 publicações respectivamente. No entanto, a partir do ano de 2017, onde foram apresentados 11 estudos, nota-se um crescimento do número de estudos abordando a contabilidade e a sustentabilidade em universidades, apresentando grande destaque para os anos de 2020 e 2021 com 42 e 38 publicações respectivamente, o que totaliza 48,7% da amostra analisada nesta etapa do estudo.

Vale ressaltar que o ano de 2022, foi analisado apenas até o dia 13/06, apresentando 18 resultados obtidos até então. A Figura 2, visa demonstrar os autores mais citados nos estudos selecionados como amostra.

Figura 2 - Autores mais citados em estudos sobre contabilidade e sustentabilidade em universidades

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da revisão sistemática (2022).

Com base no acoplamento dos 40 autores mais citados, realizado pelo *software* Vosviewer, nota-se com grande destaque o professor Lozano, o professor Gray, e o professor Bebbington, destaca-se também com grande

RELISE

129

impacto a Unesco, visto seu papel no desenvolvimento do debate sobre a sustentabilidade e seus relatórios. Destacam-se também, professores como Leal Filho, por sua grande influência no que se refere a sustentabilidade no âmbito universitário.

Além disso, destacam-se também professores como Freeman e Elkington, por seu importante papel na criação de teorias que fundamentam o desenvolvimento de estudos em ambas as áreas. Dado os autores, *journals* também possuem alto impacto em suas publicações e auxiliam que bons estudos atinjam públicos maiores, facilitando e impulsionando o debate da temática. Nesse contexto, a Figura 3, apresenta os principais *journals* apresentados nos resultados encontrados pelo estudo.

Figura 3 - Principais *journals* encontrados

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da revisão sistemática (2022).

Entre os 40 *journals* de maior destaque na área de sustentabilidade encontram o *Journal of Cleaner Production* e o *Sustainability* no aspecto das universidades o *International Journal of sustainable in Higher Education*, já no aspecto da contabilidade, dois *journals* de grande influência e impacto são o

RELISE

131

Quadro 2 - Artigos mais citados na primeira etapa do estudo

Item	Título	Citações
1	The Association between Sustainability Governance Characteristics and the Assurance of Corporate Sustainability Reports	149
2	The Impact of Social Media on Learning Behavior for Sustainable Education: Evidence of Students from Selected Universities in Pakistan	93
3	Dialogic Accountings for Stakeholders: On Opening Up and Closing Down Participatory Governance	67
4	Sustainable Management of Digital Transformation in Higher Education: Global Research Trends	61
5	The challenge of sustainability and integrated reporting at universities: A case study	57

Fonte: Elaborado pelos autores com base na revisão de literatura realizada (2022).

O estudo intitulado “*The Association between Sustainability Governance Characteristics and the Assurance of Corporate Sustainability Reports*” trata de questões relativas aos mecanismos de governança e seu impacto na sustentabilidade da instituição, destacando também o papel de um comitê de sustentabilidade, visto que, em seus resultados, diversas instituições tendem a optar por alguns aspectos da governança, voltados a sustentabilidade, no intuito de se adaptar a um desempenho social desejável. E nesse contexto, o comitê de sustentabilidade, ao possuir gestores qualificados, tendem a apresentar uma garantia maior do desempenho da sustentabilidade na instituição.

Abbas *et al.* (2019) traz em seu estudo o papel das mídias sociais para o desempenho e a aprendizagem dos acadêmicos, tratando do quanto o seu uso pode ser benéfico ou maléfico para o desenvolvimento dos estudantes. Em seus resultados, os autores encontraram 18 fatores adversos e 18 fatores construtivos nas respostas, no entanto os fatores adversos tiveram predominância, indicando que em muitos casos esses estudantes têm seu desempenho social afetado pelo uso das mídias sociais.

O estudo desenvolvido por Emílio Abad-Segura e outros, trata da importância do desenvolvimento da tecnologia e do impacto da transformação digital no setor de educação, trazendo uma revisão sobre o que a literatura vem tratando sobre esse tema, identificando autores, *journals*, entre outros. Brown e

RELISE

Dillard (2015) tratam da relação entre a contabilidade e as partes interessadas, fornecendo insights para a governança participativa no intuito de criar valor para os *stakeholders*.

Já no estudo desenvolvido por Brusca *et al.* (2018), os autores analisam um relato integrado em uma instituição de ensino superior da Espanha, os seus achados demonstram que o relatório está focado em valores sociais e na sustentabilidade da instituição, no entanto, não pode ser considerado como um relatório integrado. Além do mais, o artigo fornece importantes informações sobre as principais questões para aplicação de um relato integrado em instituições de ensino superior. Dada a análise no que se refere à primeira etapa da pesquisa, a seção seguinte visa analisar os resultados obtidos através do segundo *string* de busca, no intuito de identificar o estado atual da literatura que aborda a contabilidade e a sustentabilidade em empresas.

SUSTENTABILIDADE E CONTABILIDADE EM EMPRESAS

Da mesma forma como na *string* anterior, os dados foram tratados através da análise de conteúdo, com auxílio do *software* Zotero e para a criação dos acoplamentos bibliográficos foi utilizado o *software* Vosviewer. Dado isso, a Figura 5, apresenta os anos de publicação dos resultados obtidos na segunda etapa do estudo, com a *string* de busca “*accountability*” and “*sustainability*” and “*company*”.

No que se refere às pesquisas voltadas a identificar a relação entre contabilidade e sustentabilidade em empresas, nota-se um aumento na busca pelo tema a partir do ano de 2018, com 17 resultados selecionados, grande destaque para os anos de 2019 e 2021, com respectivamente 34 e 24 estudos compondo a amostra, totalizando 44% da amostra analisada. Da mesma forma como na análise anterior, vale salientar que o ano de 2022 foi considerado até o mês de junho, justificando assim os achados de apenas 4 estudos, nesse ano.

Figura 5 – Número de publicações por ano sobre contabilidade e sustentabilidade em empresas

Fonte: Elaborado pelos autores com base na revisão de literatura realizada (2022).

Para compreender as publicações desse período, é apresentado na Figura 6 o acoplamento dos autores mais citados nos estudos que buscaram analisar os aspectos voltados à contabilidade e à sustentabilidade em empresas.

No que se refere aos autores com maior impacto em citações nos estudos que compõem a amostra estão: Schaltegger, com 63 citações; Gray, com 60 citações; Addams, com mais de 30 citações; e, Bebbington, com 28. Da mesma forma como na primeira análise do estudo, autores como Freeman apresentam grande impacto nos estudos, muito se deve a sua teoria, a teoria dos stakeholders, desenvolvida em 1963, influenciando no pensamento acadêmico desde então.

RELISE

134

Figura 6 - Autores mais citados em estudos sobre contabilidade e sustentabilidade em empresas

Fonte: Elaborado pelos autores com base na revisão de literatura realizada (2022).

Da mesma forma como os autores e suas citações, a qualidade dos trabalhos também é levada em consideração ao analisar o impacto e desenvolvimento dos estudos, nesse contexto, os principais *journals* encontrados nas publicações analisadas estão delimitados na Figura 7.

Do mesmo modo que na etapa anterior os journals de maior impacto nas publicações envolvendo a análise da contabilidade e da sustentabilidade em empresas, são: Journal Cleaner Production; o International Journal of Sustainable in Higher Education, o Journal of Business Ethics e o Accounting, Auditing & Accountability Journal.

RELISE

Figura 7 - Principais *journals* encontrados na segunda etapa da pesquisa

Fonte: Elaborado pelos autores com base na revisão de literatura realizada (2022).

Com o objetivo de entender a região de maior ênfase nesse tema, a Figura 8 apresenta os resultados obtidos com relação aos países que se destacam com estudos realizados na área de sustentabilidade e contabilidade empresarial.

Figura 8 - Principais países que desenvolvem pesquisas na área

Fonte: Elaborado pelos autores com base na revisão de literatura realizada (2022).

RELISE

Diferente dos resultados encontrados na etapa anterior, os grandes destaques para o desenvolvimento de estudos, são: A Itália, com 14 estudos, esses que totalizam 245 citações; Austrália com 16 estudos, totalizando 547 citações; Alemanha, com apenas 6 estudos, no entanto com grande impacto, totalizando 513 citações; embora seja em níveis mais inferiores, o Brasil, também apresenta impacto em seus estudos, apresentando 7 resultados analisados que juntos totalizam 291 citações.

Dentre os artigos, analisados com base nos critérios desenvolvidos pelo formulário das revisões sistemáticas de literatura e com auxílio dos dados disponibilizados pela WOS é possível observar os resultados com maior impacto, no que se refere a citações, nesse sentido, o Quadro 3, apresenta os principais artigos encontrados na busca da segunda etapa do estudo.

Quadro 3 - Artigos mais citados na etapa dois do estudo

Item	Título	Citações
1	<i>The effects of environmental, social and governance disclosures and performance on firm value: A review of the literature in accounting and finance</i>	174
2	<i>Green training and green supply chain management: evidence from Brazilian firms</i>	148
3	<i>Integrating corporate sustainability assessment, management accounting, control, and reporting</i>	137
4	<i>Business Cases and Corporate Engagement with Sustainability: Differentiating Ethical Motivations</i>	131
5	<i>Stakeholder Relationships, Engagement, and Sustainability Reporting</i>	111

Fonte: Elaborado pelos autores com base na revisão de literatura realizada (2022).

O artigo intitulado “*The effects of environmental, social and governance disclosures and performance on firm value: A review of the literature in accounting and finance*” de autoria de Chris Brooks e Ioannis Oikonomou, busca identificar aspectos tratados na literatura, no que se refere a divulgação das informações sobre sustentabilidade, além disso, apresenta lacunas para o desenvolvimento de novos estudos.

O segundo estudo mais citado, trata de aspectos voltados a compras sustentáveis, e das questões desenvolvidas na cadeia de suprimento, para isso,

RELISE

foram analisadas empresas brasileiras com ISO14001. Assim, os resultados destacam que o treinamento verde está diretamente relacionado com os critérios adotados pela empresa, como por exemplo compra de fornecedores sustentáveis, e como consequência, dessa tomada de decisão, há uma melhoria nos indicadores internos de sustentabilidade e nos indicadores externos. A pesquisa de Karen Maas, Stefan Schaltegger, Nathalie Crutzen, trata de uma lacuna importante da literatura sobre sustentabilidade, que é a sua mensuração, trazendo à tona a questão de como as empresas podem integrar as questões de sustentabilidade em seus relatórios contábeis e de controle gerencial.

Stefan Schaltegger e Roger Burritt, desenvolveram o estudo *Business Cases and Corporate Engagement with Sustainability: Differentiating Ethical Motivations*, nele os autores buscaram analisar as relações éticas e o tipo de responsabilidade social empresarial (RSE), no intuito de distinguir os casos de negócios. Destacando que dentre as preocupações das empresas, estão seus retornos financeiros de curto prazo, sua reputação e seu papel perante a sociedade, destacando assim, que o desempenho da RSE está diretamente correlacionado com as motivações éticas das instituições, além disso, os resultados destacam também, que os gestores estão preocupados com a sobrevivência do seu empreendimento e de sua durabilidade ao longo prazo.

Já o estudo de Irene Herremans, Jamal Nazari e Fereshteh Mahmoudian, desenvolvido baseado na necessidade de engajar as partes interessadas para uso dos relatórios na divulgação de informações relativas à sustentabilidade, buscou identificar de que forma as empresas abordam a dependência dos recursos das partes interessadas. Os autores destacam que a participação dos *stakeholders* e a dependência dos recursos dessas partes levam a criação de vínculos entre os profissionais e que por possuírem características parecidas, o relatório de sustentabilidade também pode ser um instrumento para engajamento dessas partes. Dada a análise dos achados do

RELISE

estudo, a seção seguinte visa discutir os achados buscando identificar correlações e questões fundamentais para o desenvolvimento do debate sobre o tema.

CONCLUSÕES

Este estudo teve por objetivo, apresentar uma análise da evolução das pesquisas que correlacionam contabilidade e sustentabilidade em universidades e em empresas. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática, na base de dados da *Web of Science* no período de 2013 a 2023, onde foram obtidos um retorno de 164 resultados que analisaram a temática sobre a perspectiva das universidades e 129 sobre a perspectiva das empresas.

Com base nos achados do estudo, nota-se um crescimento das pesquisas sobre a relação analisada no que se refere às universidades a partir do ano de 2018, já no que se refere às empresas, do ano de 2018. Apesar da divulgação da temática ser ampla e realizada por diversos *journals*, destacam-se o impacto de periódicos como o *Journal Cleaner Production (JCP)*, o *International Journal of sustainable in Higher Education*, o *Journal of Business Ethics* e o *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, que diante da influência, divulgam informações relevantes sobre a análise do tema.

Outro ponto a se ressaltar é que os países da Espanha, Inglaterra e Itália apresentam destaque no desenvolvimento do debate sobre o tema. No que se refere ao Brasil, nota-se grande participação em publicações em ambas as áreas. Conforme apresentado por Lima *et al.* (2022), muito se deve à participação e criação de parcerias entre instituições Brasileiras e pesquisadores internacionais, globalizando a pesquisa brasileira e gerando produções de impacto. No que se refere a autores de impacto, Rodrigo Lozano, Rob Gray e Stefan Schaltegger, apresentando grande volume de citações nos artigos que

RELISE

compõem a amostra, indicando assim seu destaque com relação aos temas em questão.

Com base nos estudos de maior destaque em ambas as amostras, nota-se que no que se refere às universidades, muito se fala sobre o papel da inovação tecnológica na metodologia de ensino e na criação de instrumentos que auxiliem no processo de aferição da sustentabilidade. Já no que se refere à sustentabilidade em empresas, o grande destaque dos estudos está no processo de divulgação da informação sobre sustentabilidade para as partes interessadas. Além disso, estudos em empresas, também buscam entender as necessidades e as escolhas pelos processos da sustentabilidade, apresentando seu impacto e sua distinção com diversas áreas de atuação.

Essas questões destacam lacunas que possibilitam a elaboração de novos estudos, dentre elas, análises voltadas a criação e desenvolvimento de métricas que auxiliem no processo de mensuração da sustentabilidade, também são questões que agregam valor e preenchem lacunas do tema. Da mesma forma, formas de divulgar essas informações nos relatórios da gestão, visto que, essas práticas podem auxiliar para que as partes interessadas da instituição, entendam o real impacto da sustentabilidade em seu empreendimento, facilitando o interesse e o desenvolvimento da sustentabilidade.

Da mesma forma, identificar o papel do contador e de que forma ele pode impulsionar ou influenciar na adoção da sustentabilidade, também é uma lacuna apresentada. Assim, identificar como este profissional pode utilizar seu conhecimento e seus instrumentos de gestão para apresentar para as partes interessadas, informações que auxiliem na tomada de decisão com relação à sustentabilidade tanto em empresas como em instituições de ensino, também contribui para o desenvolvimento da relação entre contabilidade e sustentabilidade.

RELISE

É esperado que o presente estudo contribua com o desenvolvimento de novos estudos, que fomentem o desenvolvimento de ambas as áreas, visto que a análise do impacto da contabilidade e das práticas de gestão em universidades e empresas, apesar de apresentar grande aumento, ainda evidenciam questões pendentes de análise na literatura.

REFERÊNCIAS

ABBAS, J.; AMAN, J.; NURUNNABI, M.; BANO, S. The impact of social media on learning behavior for sustainable education: evidence of students from selected universities in Pakistan. **Sustainability**, v. 11, n. 6, p. 1683, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/su11061683>. Acesso em: 23 jul. 2024.

AKTAŞ, N.; DEMIREL, N. A hybrid framework for evaluating corporate sustainability using multi-criteria decision making. **Environment, Development and Sustainability**, v. 23, n. 10, p. 1-28, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10668-021-01311-5>. Acesso em: 23 jul. 2024.

AMARAL, A. R.; RODRIGUES, E.; GASPAR, A. R.; GOMES, Á. A review of empirical data of sustainability initiatives in university campus operations. **Journal of Cleaner Production**, v. 250, p. 1-41, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119558>. Acesso em: 23 jul. 2024.

ÁVILA, L.; BEURON, T. A.; BRANDLI, L. L.; DAMKE, L. I.; PEREIRA, R. S.; KLEIN, L. L. Barriers to innovation and sustainability in universities: an international comparison. **International Journal of Sustainability in Higher Education**, v. 20, n. 5, p. 805-821, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/IJSHE-02-2019-0067>. Acesso em: 23 jul. 2024.

AZEVEDO, J. B.; VON ENDE, M.; WITTMANN, M. L. Social responsibility and corporate image: a global brand company. **Revista Eletrônica de Estratégia e Negócios**, v. 9, n. 1, p. 95-118, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.19177/reen.v9e1201695-117>. Acesso em: 23 jul. 2024.

BORGHESI, S.; CAINELLI, G.; MAZZANTI, M. Linking emission trading to environmental innovation: evidence from the Italian manufacturing industry. **Research Policy**, v. 44, n. 3, p. 669-683, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.10.014>. Acesso em: 23 jul. 2024.

RELISE

141

BROWN, J.; DILLARD, J. Dialogic accountings for stakeholders: on opening up and closing down participatory governance. **Journal of Management Studies**, v. 52, n. 7, p. 961-985, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/joms.12153>. Acesso em: 23 jul. 2024.

BRUSCA, I.; LABRADOR, M.; LARRAN, M. The challenge of sustainability and integrated reporting at universities: a case study. **Journal of Cleaner Production**, v. 188, p. 347-354, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.292>. Acesso em: 23 jul. 2024.

ELALFY, A.; WEBER, O.; GEOBEY, S. The Sustainable Development Goals (SDGs): a rising tide lifts all boats? Global reporting implications in a post SDGs world. **Journal of Applied Accounting Research**, v. 22, n. 3, p. 557-575, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/JAAR-06-2020-0116>. Acesso em: 23 jul. 2024.

GARZA-REYES, J. A. Lean and green—a systematic review of the state of the art literature. **Journal of Cleaner Production**, v. 102, p. 18-29, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.04.064>. Acesso em: 23 jul. 2024.

HERREMANS, I. M.; NAZARI, J. A.; MAHMOUDIAN, F. Stakeholder relationships, engagement, and sustainability reporting. **Journal of Business Ethics**, v. 138, n. 3, p. 417-435, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2634-0>. Acesso em: 23 jul. 2024.

KESKIN, D.; DIEHL, J. C.; MOLENAAR, N. Innovation process of new ventures driven by sustainability. **Journal of Cleaner Production**, v. 45, p. 50-60, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.05.012>. Acesso em: 23 jul. 2024.

KWON, H.-B.; LEE, J. Exploring the differential impact of environmental sustainability, operational efficiency, and corporate reputation on market valuation in high-tech-oriented firms. **International Journal of Production Economics**, v. 211, p. 1-14, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.01.034>. Acesso em: 23 jul. 2024.

LEAL FILHO, W. et al. Mapping sustainability initiatives in higher education institutions in Latin America. **Journal of Cleaner Production**, v. 315, p. 1-10, 2021a. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128093>. Acesso em: 23 jul. 2024.

RELISE

142

LEAL FILHO, W. et al. A framework for the implementation of the Sustainable Development Goals in university programmes. **Journal of Cleaner Production**, v. 299, p. 1-12, 2021b. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126915>. Acesso em: 23 jul. 2024.

LEAL FILHO, W. et al. The role of green and Sustainability Offices in fostering sustainability efforts at higher education institutions. **Journal of Cleaner Production**, v. 232, p. 1394-1401, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.273>. Acesso em: 23 jul. 2024.

LEAL FILHO, W. et al. Identifying and overcoming obstacles to the implementation of sustainable development at universities. **Journal of Integrative Environmental Sciences**, v. 14, n. 1, p. 93-108, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/1943815X.2017.1362007>. Acesso em: 23 jul. 2024.

LIMA, C. S. et al. Towards sustainable development: a systematic review of the past decade's literature on the social, environment and governance and universities in Latin America. **International Journal of Sustainability in Higher Education**, v. 24, n. 2, p. 279-298, 2023.

LOTFI, R.; MEHRJERDI, Y. Z.; PISHVAEE, M. S.; SADEGHIEH, A.; WEBER, G. W. A robust optimization model for sustainable and resilient closed-loop supply chain network design considering conditional value at risk. **Numerical Algebra, Control & Optimization**, v. 11, n. 2, p. 1-33, 2021.

LOZANO, R. Envisioning sustainability three-dimensionally. **Journal of Cleaner Production**, v. 16, n. 17, p. 1838-1846, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.02.008>. Acesso em: 23 jul. 2024.

LOZANO, R. et al. A review of commitment and implementation of sustainable development in higher education: results from a worldwide survey. **Journal of Cleaner Production**, v. 108, p. 1-18, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.048>. Acesso em: 23 jul. 2024.

MESEGUER-SÁNCHEZ, V. et al. Examining the research evolution on the socio-economic and environmental dimensions on university social responsibility. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 13, p. 4729, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph17134729>. Acesso em: 23 jul. 2024.

MORIOKA, S. N. et al. Systematic review of the literature on corporate sustainability performance measurement: a discussion of contributions and gaps.

RELISE

143

Gestão & Produção, v. 25, n. 2, p. 284-303, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0104-530X2720-18>. Acesso em: 23 jul. 2024.

NASCIMENTO, I. C. S.; PESSOA, A. F. P. Participação Feminina no Conselho de Administração e a Sustentabilidade Empresarial. **Revista Gestão Organizacional**, v. 14, n. 2, p. 138-163, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.22277/rgo.v14i2.5381>. Acesso em: 23 jul. 2024.

RAJEEV, A. et al. Evolution of sustainability in supply chain management: a literature review. **Journal of Cleaner Production**, v. 162, p. 299-314, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.026>. Acesso em: 23 jul. 2024.

SANTOS, J. A. R. D. et al. Projetos Sustentáveis em Micro e Pequenas Empresas (MPEs): Características e Financiamento. **Teoria e Prática em Administração**, v. 11, n. 2, p. 103-114, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.22478/ufpb.2238-104X.2021v11n2.57135>. Acesso em: 23 jul. 2024.

SCHALTEGGER, S. Sustainability as a driver for corporate economic success. Consequences for the development of sustainability management control. **Society and Economy**. In Central and Eastern Europe | Journal of the Corvinus University of Budapest, v. 33, n. 1, p. 15-28, 2011. Disponível em: <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=624454>. Acesso em: 23 jul. 2024.

SCHNEIDER, A. Reflexividade na contabilidade e gestão da sustentabilidade: transcendendo o foco econômico da sustentabilidade corporativa. **Journal of Business Ethics**, v. 127, n. 3, p. 525-536, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2058-2>. Acesso em: 23 jul. 2024.

SIDIROPOULOS, E. Education for sustainability in business education programs: a question of value. **Journal of Cleaner Production**, v. 85, p. 472-487, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.10.040>. Acesso em: 23 jul. 2024.

THOMASHOW, M. The nine elements of a sustainable campus. **Sustainability: The Journal of Record**, v. 7, n. 3, p. 174-175, 2014.

WALS, A. E. Sustainability in higher education in the context of the UN DESD: a review of learning and institutionalization processes. **Journal of Cleaner Production**, v. 62, p. 8-15, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.06.007>. Acesso em: 23 jul. 2024.

RELISE

144

WASSERMAN, J. C.; QUELHAS, O. L. G.; LIMA, G. B. A. Analysis of Cleaner Production practices in a printing company in Brazil. **Environmental Quality Management**, v. 26, n. 2, p. 45-63, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/tqem.21486>. Acesso em: 23 jul. 2024.

ZOTERO. Citation and research management tool. Center for History and New Media at George Mason University, **Fairfax**, VA, 2006. Disponível em: <http://www.zotero.org>. Acesso em: 23 jul. 2024.